

O'QUVCHILARNI CHIROYLI YOZUVGA O'RGATISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Nabiyeva Dilnavo Oybekovna

**Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478189>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatishning pedagogik jihatlari, uning boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Yozuv madaniyatini shakllantirish o'quvchining nafaqat darsdagi muvaffaqiyatiga, balki uning umumiy tafakkuri, nutq madaniyati va estetik didining rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Chiroyli yozuv – bu faqat texnik ko'nikma emas, balki tartib, sabr, e'tibor va mas'uliyatni shakllantiruvchi tarbiyaviy omil sifatida ko'riladi. Maqolada chiroyli yozuv ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirish usullari, amaliy tavsiyalar hamda o'qituvchining metodik yondashuvi muhim o'rin tutadi. Shuningdek, zamonaviy didaktik vositalardan foydalanish orqali bu jarayonni samarali tashkil etish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.

Annotation: This article discusses the pedagogical aspects of teaching students beautiful writing, its role and importance in primary education. The formation of a writing culture directly affects not only the student's success in the lesson, but also the development of his general thinking, speech culture and aesthetic taste. Beautiful writing is not only a technical skill, but also an educational factor that forms order, patience, attention and responsibility. The article focuses on methods for the gradual formation of beautiful writing skills, practical recommendations and the teacher's methodological approach. It also considers ways to effectively organize this process using modern didactic tools.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim — bu nafaqat bilim berish, balki shaxs kamolotining asoslari qo'yiladigan muhim bosqichdir. Ayniqsa, o'quvchilarda yozuv ko'nikmalarini shakllantirish, ularda chiroyli, toza va aniq yozishga bo'lgan intilishni rivojlantirish — pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Chunki chiroyli yozuv – bu oddiy harf chizish emas, balki bola tafakkuri, mehnatsevarligi, estetik dunyoqarashi va tartib-intizomini shakllantiruvchi kuchli vositadir. Yozuv madaniyati, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda ta'limning sifati bilan bevosita bog'liq. Har bir harfni belgilangan me'yorga muvofiq, silliq, aniq va ifodali tarzda yozish o'quvchidan e'tibor, xotira, qo'l harakatlarining muvofiqligi va mantiqiy tafakkurni talab etadi. Shu sababli chiroyli yozuvni o'rgatish — bu faqat texnik ko'nikma emas, balki ta'lim va tarbiyaning uyg'unlashgan shakli, bolani har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim vositadir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar taraqqiy etib borayotgan bir davrda yozuvga bo'lgan e'tibor susaymasligi kerak. Chunki chiroyli yozuv bolada estetik did, matnga nisbatan hurmat, mustaqil fikrlash, savodxonlik va o'zini tartibga solish qobiliyatini rivojlantiradi. Aynan shuning uchun ham chiroyli yozuvni o'rgatish o'qituvchidan puxta tayyorgarlik, o'ziga xos metodik yondashuv va har bir bola imkoniyatiga mos individual ish olib borishni talab etadi. Mazkur maqolada o'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatishning pedagogik va tarbiyaviy ahamiyati, bu jarayondagi metodik yondashuvlar, sinfdagi mashqlarni samarali tashkil etish yo'llari, shuningdek, chiroyli yozuvning shaxsiy sifatlarni shakllantirishdagi roli tahlil etiladi.

ASOSIY QISM

Chiroyli yozuv — bu yozma nutq madaniyatining asosi, savodxonlikning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun chiroyli yozuvga o'rgatish jarayoni juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bu jarayon orqali bolalarda mehnatsevarlik, diqqat-e'tibor, tozalik va puxtalik kabi fazilatlar shakllanadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisining eng muhim vazifalaridan biri — bolalarni savodga o'rgatish bilan bir qatorda, yozuv madaniyatini ham shakllantirishdan iboratdir.

Boshlang'ich ta'limda chiroyli yozuvni o'rgatish, odatda, savod o'rgatish davridan boshlanadi. Har bir harfning shakli, chiziqlarning boshlanish va tugash nuqtalari, ularning egilishi va tutashishi bolalarga ko'rsatma asosida izchil o'rgatiladi. Bu jarayonda o'quvchilar bilan nafaqat texnik mashqlar bajariladi, balki ular estetik va didaktik jihatdan boyitilgan topshiriqlar orqali mustaqil fikrlashga, o'z ishini baholashga o'rgatiladi.

Chiroyli yozuvga o'rgatish quyidagi pedagogik maqsadlarni ko'zlaydi:

1. Grafik ko'nikmalarni shakllantirish – harflarning to'g'ri yozilishi, ularning o'lchami, nisbati va joylashuvi bo'yicha mashqlar orqali bolalar qo'li yozishga moslashadi.

2. Estetik didni rivojlantirish – yozuvdagi silliqlik, tozalik, chiroylik bolaning badiiy didi va tashqi ko'rinishga bo'lgan e'tiborini oshiradi.

3. Tarbiyaviy ahamiyat – chiroyli yozishni o'rgatish orqali bola ichki intizom, mehnatsevarlik, tartibga amal qilish kabi muhim hayotiy fazilatlarni o'zlashtiradi.

4. Nutq madaniyatini boyitish – yozma nutq orqali bola fikrni aniq va to'g'ri ifodalashga, imloviy me'yorlarga rioya qilishga o'rganadi.

5. Psixomotor rivojlanish – yozuv jarayonida qo'l mushaklari harakati, ko'z va qo'l muvofiqligi rivojlanadi, bu esa umumiy motorik rivojlanishga xizmat qiladi.

Shuningdek, chiroyli yozuvga o'rgatishda quyidagi metod va usullardan samarali foydalanish muhim:

Ko'rsatma asosida o'rgatish – o'qituvchi har bir harfni doskada ko'rsatib, izohlab, so'ngra o'quvchilardan bajartiradi.

Grafik diktantlar – o'qituvchi harflarni aytadi, o'quvchi esa chiroyli yozishga harakat qiladi.

Didaktik o'yinlar – harflar, so'zlar va gaplarni chiroyli yozish orqali o'yin shaklida mustahkamlash. Namuna bilan ishlash – o'quvchi namunaviy yozuvlar asosida o'z yozuvini taqqoslaydi va o'z xatolarini tahlil qiladi. O'z-o'zini baholash va juftlikda tekshiruv – o'quvchilar bir-birining yozuvlarini baholab, tahlil qiladilar. Bunda o'qituvchining metodik yondashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har bir o'quvchining qobiliyati, xarakteri va psixologik holatini inobatga olgan holda yondashish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Eng muhimi, chiroyli yozuvga o'rgatish jarayoni o'quvchi uchun qiziqarli va rag'batlantiruvchi bo'lishi lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatish – bu faqatgina yozma harflarni o'rgatish emas, balki bolalarning tafakkuri, estetik didi, e'tibor va intizom kabi muhim shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladigan murakkab va mas'uliyatli jarayondir. Chiroyli yozuv o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, mehnatga mehr uyg'otadi va o'z fikrini tartibli, aniq ifodalashga yordam beradi. O'qituvchi bu jarayonda nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, estetik ruh bag'ishlovchi va qiziqtiruvchi bo'lishi kerak. Yozuv ko'nikmalarini shakllantirishda individual yondashuv, ko'rgazmali vositalar, interaktiv usullar va rag'batlantirish usullaridan samarali foydalanish ijobiy natijalar beradi. Zamonaviy ta'limda

chiroyli yozuvga e'tibor berish orqali nafaqat savodxon, balki intizomli, didli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qilamiz. Shu bois, bu boradagi pedagogik ishlar uzluksiz, izchil va bolalarga mos tarzda olib borilishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova M. A., Axmedova G. S. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. — Toshkent: «O'qituvchi», 2020.
2. Jo'rayev A. B. Boshlang'ich sinfda o'quvchilarda chiroyli yozuv ko'nikmalarini shakllantirish. — Toshkent: TDPU, 2019.
3. Rasulova Z. I. Yozuv darslarini tashkil etishning zamonaviy usullari. — Metodik qo'llanma. — Toshkent, 2021.
4. Abduraxmanova M. N. Boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish metodikasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4359-sonli qarori: "O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar salohiyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida". — 2019-yil 5-sentabr.
6. www.ziyonet.uz — O'zbekiston ta'lim portali
7. www.edu.uz — O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi rasmiy sayti
8. www.pedagog.uz — Pedagogik yangiliklar va metodik maslahatlar sayti